

ISSN 3085-8097

Volume I
Número I
Jan-Jun 2025

LITERATURE REVIEW

IMPACTO DA DIETA VEGETARIANA A SAÚDE E DESEMPENHO ESPORTIVO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Impact of a Vegetarian Diet on Health and Sports Performance: A Literature Review

Keila Pereira Siqueira Martinez¹; Mariana de Toledo Vieira¹; Thais Boni Molina¹; Vinicius Silva de Almeida²

RESUMO

A dieta ideal para atletas é um debate contínuo nos diversos meios acadêmicos, seja para atletas de alta performance, como para aqueles que buscam na atividade física um modo de melhoria e atenção à saúde e bem-estar de forma recreativa. O consenso entre a dieta ideal mudou através dos tempos, bem como adoção de novos hábitos alimentares e dietas específicas, como veganismo e vegetarianismo. A performance do atleta durante a execução do exercício ou competição pode ser melhorada através de estratégias nutricionais que sejam focadas em treino, pré-treino e recuperação. Assim sendo, essa dieta deve contemplar todo o aporte necessário para esse fim: calórico, proteico e hidratação. Debates atuais versam e questionam sobre a importância da carne na dieta de atletas e da população, visto que seu consumo está intimamente ligado às questões ambientais e de proteção animal, que são preocupações da sociedade moderna. O estudo tem como objetivo investigar a relação entre a dieta vegetariana e seu impacto na saúde e desempenho esportivo, destacando que a nutrição desempenha um papel importante para a prática de atividade física. Foi realizado por meio de revisão narrativa da literatura que abordaram a respeito do tema vegetarianismo e suas implicações na atividade esportiva.

1 - Bacharéis em nutrição pelo Centro Universitário de Rio Preto/UNIRP – Unidade Universitária I – São José do Rio Preto/SP – Brasil.

2 - Professor universitário do curso de nutrição do Centro Universitário de Rio Preto/UNIRP – Unidade Universitária I – São José do Rio Preto/SP – BRASIL.

Autor de Correspondência:
Vinicius Silva de Almeida

Email
nutricionistavinicius@gmail.com

Palavras-chave: Atletismo, Dieta vegetariana, Exercício físico, Vegetarianismo

ABSTRACT The ideal diet for athletes is an ongoing debate in different academic circles, whether for high-performance athletes or for those who seek physical activity as a way to improve and pay attention to health and well-being in a recreational way. The consensus on the ideal diet has changed over time, as well as the adoption of new eating habits and specific diets, such as veganism and vegetarianism. An athlete's performance during exercise or competition can be improved through nutritional strategies that focus on training, pre-training and recovery. Therefore, this diet must include all the necessary intake for this purpose: calories, protein and hydration. Current debates concern and question the importance of meat in the diet of athletes and the population, as its consumption is closely linked to environmental and animal protection issues, which are concerns of modern society. The study aims to investigate the relationship between a vegetarian diet and its impact on health and sports performance, highlighting that nutrition plays an important role in the practice of physical activity. It was carried out through a narrative review of the literature that addressed the topic of vegetarianism and its implications for sporting activity.

Keywords: Athletics, physical exercise, vegetarian diet, vegetarianismo

INTRODUÇÃO

O consenso entre a dieta ideal mudou através dos tempos, bem como adoção de novos hábitos alimentares e dietas específicas, como veganismo e vegetarianismo (HORST, SALLYLA, MICHELSEN, 2023).

As dietas vegetarianas são aquelas em que todo tipo de carne animal é excluída (bovinos, aves, aves selvagens, frutos do mar e seus derivados), e contempla uma grande variedade de -grãos, legumes, vegetais, frutas, nozes e sementes-. Quando adicionados o leite e ovos, é denominada ovolactovegetarianas. Observa-se um aumento neste modelo de alimentação, principalmente por atletas mais jovens, devido a questões como: ética, melhor controle de peso e melhor performance (BARONI *et al.*, 2023), ou mesmo por aversões (experiências negativas com carnes) ou restrições socioeconômicas-culturais (falta de acesso a produtos cárneos) (CARVALHO, MOREIRA, 2023). Quando comparadas aos outros tipos de dietas, as vegetarianas, especialmente as veganas, possuem um importante papel de protetor vascular, já que diminui consideravelmente os níveis de colesterol sérico dos atletas (BIASE *et al.*, 2007). Referente a capacidade aeróbica, força e potência muscular, os resultados de desempenho são semelhantes. Porém, no que se refere à creatina, devido à sua isenção na dieta, podem se apresentar em níveis mais baixos nos estoques musculares. Também não se evidencia prejuízos imunológicos ou infecções recorrentes nesta população (FERREIRA, BURINI, MAIA, 2006).

A dieta ideal para atletas é um debate contínuo nos diversos meios acadêmicos, seja para atletas de alta performance, como para aqueles que buscam na atividade física um modo de melhoria e atenção à saúde

e bem-estar de forma recreativa (HORST, SALLYLA, MICHIELSEN, 2023). Os tipos de dietas seguidas por atletas são definidos através dos objetivos a serem alcançados e o tipo de atividade que desempenham. De um modo geral, podem ser classificadas em dietas ricas em carboidratos: utilizadas em treinos de resistência, como fonte de energia em atividade prolongada; Dietas ricas em proteínas: quando o objetivo é a recuperação de lesões ou construção de massa muscular; Dietas cetogênicas: pobres em carboidratos e ricas em gorduras, para perda de peso e melhora da resistência e vegetariana.

Debates atuais versam e questionam sobre a importância da carne na dieta de atletas e da população, visto que seu consumo está intimamente ligado às questões ambientais e de proteção animal (HORST, SALLYLA, MICHIELSEN, 2023). De maneira geral, a prática de dietas vegetarianas apresenta-se compatível com a prática esportiva cotidiana, desde que bem planejada para evitar deficiências nutricionais. (FERREIRA, BURINI, MAIA, 2006). Por fim, essa revisão visa esclarecer as questões relacionadas à adequação das exigências energéticas em uma dieta vegetariana, e qual o impacto na saúde para pessoas do meio desportivo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, com a intenção de identificar, em periódicos nacionais e da América latina, o conhecimento constituído sobre a temática: dieta vegetariana e atletismo.

Foram adotadas as seguintes etapas: identificação do tema ou formulação da questão norteadora; amostragem ou busca na literatura dos estudos; categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão; discussão e interpretação dos resultados e a síntese do conhecimento evidenciado nos artigos analisados ou apresentação dos resultados da revisão. Para busca foram incluídas as seguintes palavras-chaves: dieta vegetariana, atletas. Em seguida, com os resultados obtidos, foi realizada a leitura dos títulos e resumos de forma a selecionar aqueles que abordavam o tema presente e os demais foram excluídos. Por fim, a avaliação final dos artigos foi feita com a leitura integral, dos mesmos, onde foi possível identificar os efeitos da dieta vegetariana na saúde dos atletas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com as estratégias de buscas adotadas, foram considerados para esta revisão: 5 revisões de literatura, 4 estudos transversais e 2 pesquisas qualitativas, conforme dados descritos no quadro 1.

Quadro 1. Impacto da dieta vegetariana à saúde e desempenho de atletas

Autores e Ano de Publicação	Objetivo	Método	Resultados e Conclusões
BARNARD <i>et al.</i> , 2019.	Explorar o papel da nutrição no fornecimento de cardioproteção, com foco em dietas baseadas em vegetais que anteriormente demonstraram fornecer benefícios cardíacos.	Revisão de literatura	Dietas a base de plantas melhoram as concentrações de lipídios plasmáticos, a pressão arterial, o peso corporal e o controle da glicemia e, como parte de um estilo de vida saudável, demonstraram reverter a aterosclerose. Nos esportes de resistência demonstrou melhora do fluxo sanguíneo, composição corporal, capacidade antioxidante, inflamação sistêmica e armazenamento de glicogênio.
BARONI <i>et al.</i> , 2023.	Concepção de ferramenta para profissionais de nutrição	Revisão de literatura	Oferecer aos profissionais uma ferramenta para planejar dietas vegetarianas de acordo com as necessidades de seus clientes
BIASE <i>et al.</i> , 2007	Comparar os valores de triglicérides (TG), colesterol total (CT), lipoproteína de baixa densidade (LDL) e lipoproteína de alta densidade (HDL) entre indivíduos vegetarianos e onívoros	Estudo transversal.	A dieta vegetariana associou-se a menores valores de TG, CT e LDL em comparação com a dieta onívora.
CARVALHO, R. C.; MOREIRA, J. M., 2020	Avaliar o nível de concordância, entre vegetarianos e veganos, quanto a regras que descrevem comportamentos alimentares	Estudo transversal.	Maiores níveis de concordância com comportamentos mais restritos entre vegetarianos estritos e veganos os quais também relataram maior embasamento em valores.
CIURIS <i>et al.</i> , 2019	Determinar a qualidade da proteína dietética usando o método DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score) em atletas de resistência vegetarianos e onívoros.	Estudo transversal	Apenas atletas de resistência foram incluídos neste estudo, estes resultados não são representativos da população em geral. Não houve diferença significativa na ingestão de energia entre os grupos, mas existiram diferenças notáveis em relação à ingestão de proteína na dieta.
FERREIRA, L. G.; BURINI, R. C.; MAIA, A. F., 2006	Investigar a relação entre a dieta vegetariana e o desempenho esportivo.	Revisão de literatura	A prática vegetariana pode proporcionar diversos benefícios à saúde humana, desde que bem planejada para atender às necessidades nutricionais
FUHRMAN, J.; FERRERI, D. M., 2010	Discutir a prevenção de potenciais deficiências de micronutrientes que podem ocorrer no atleta vegano.	Revisão de literatura	Uma nutrição excelente para maximizar o desempenho a longo prazo e a vida atlética é muito mais do que adequação de macronutrientes e ingestão adequada de proteínas; é também densidade e adequação de micronutrientes
HORST, H.V.D; SALLYLA, A, MICHELSEN, Y., 2023	Compreender melhor as perspectivas de atletas com diferentes práticas alimentares, no contexto do seu dia a dia	Pesquisa qualitativa	Justificativas para carne, conhecimento situado e masculinidade foram usadas como lentes teóricas. A visão do consumo de carne é demonstrativa de masculinidade para a população masculina em geral,

			porém contestada por atletas, que entendem a importância da dieta mista.
KAVIANI, M.; SHAW, K.; CHILIBECK, P.D., 2020	Determinar os efeitos da suplementação de creatina em vegetarianos.	Pesquisa qualitativa	A suplementação de creatina tem a capacidade de aumentar o desempenho tanto em vegetarianos como em onívoros; no entanto, a investigação não é conclusiva sobre se os vegetarianos apresentam um maior aumento no desempenho do que os seus pares onívoros
LIS, M.D.; REIS, D.; LARSON-MEYER, E., 2018	Discutir o estado atual do conhecimento, implicações potenciais de dietas especiais selecionadas e considerações práticas para implementação destas para atletas de atletismo.	Revisão de literatura	Dietas especiais podem ser apropriadas para alguns atletas de atletismo, mas cada uma delas deve ser cuidadosamente avaliada, assim como a justificativa para a escolha de uma dieta.
WIRTNIZER et. al., 2021	Investigar padrões de treino e performance de corredores de longa distância de acordo com a dieta (vegana, vegetariana e dieta onívora	Estudo transversal	Corredores onívoros apresentam maior número de meia maratonas, e melhor tempo comparado à vegetarianos e veganos.

Atualmente, fica evidente a mudança de hábitos alimentares da população em geral, por diversas questões da vida moderna: ambientais, proteção animal/ambiental, saúde e bem-estar, entre outras. (HORST, SALLYLA, MICHELSEN, 2023).

O vegetarianismo quem tem aumentado na população brasileira acima de 16 anos, com cerca de 30 mil adeptos, está relacionado a adoção de um modo alimentar baseado em dietas que não se constituem do consumo da carne e outras proteínas de origem animal (CARVALHO, MOREIRA, 2020).

A dieta baseada em vegetais pode ser um importante cardioprotetor, manter a saúde e ser favorável ao desempenho físico. Reduz a gordura corporal, a viscosidade do sangue, diminui a pressão arterial e é antioxidante. Quando comparados às pessoas que comem carne, nota-se que os vegetarianos têm 32% menos probabilidade de desenvolver doença cardíaca (BARNARD et. al, 2019). É importante garantir que uma dieta vegetariana inclua uma variedade de alimentos ricos em nutrientes e calorias, e que os atletas prestem muita atenção ao atendimento de suas necessidades diárias de nutrientes, especialmente para certos nutrientes essenciais, como vitaminas B12 e D, ferro e ácidos graxos ômega-3 (BARONI et al., 2023).

Classifica-se a dieta vegetariana como baseadas em quantidade variada de vegetais com exclusão de qualquer tipo de carne animal (carne, aves, aves selvagens, frutos do mar e seus derivados). Dietas lacto-ovo-vegetarianas tem a presença de leite e ovos e de seus derivados. (BARONI, ETTORE, GIAMPIERI, BATTINO, 2023)

Outras dietas também tem apresentado adesão de atletas intolerantes ou com algum tipo de alergia alimentar, como: sem glúten: elimina todas as fontes de glúten; FODMAPs: oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis pouco fermentáveis (reduzem sintomas gastrointestinais durante e também fora do exercício, como diarreias, inchaço abdominal, flatulência, dor abdominal, cólicas). Nessas dietas também ocorre a ausência de alguns produtos animais, com por exemplo o leite; dietas de jejum: ausência de ingestão de energia por um período de tempo sustentado que varia de várias horas a dias, que podem melhorar o desempenho físico pelo metabolismo nas mitocôndrias (LIS, REIS, LARSON-MEYER, 2018).

Já o veganismo se refere a recusa de qualquer produto, serviço, atividade ou evento que envolva o sofrimento animal. Dessa maneira, engloba e extrapola o vegetarianismo, que alude ao nível alimentar (CARVALHO, MOREIRA, 2020).

Segundo BARONI et al., 2023, como exemplo de dietas seguida por atletas, pode-se citar: Dietas ricas em carboidratos (seguidas por atletas de resistência, já que carboidratos fornecem uma fonte rápida de energia para atividade física prolongada); Dietas ricas em proteínas (frequentemente seguidas por atletas que buscam construir massa muscular ou se recuperar de lesões); Dietas cetogênicas (pobres em carboidratos e ricas em gordura, seguidas por alguns atletas para melhorar a resistência e a perda de peso); Dietas vegetarianas (lacto-ovo-vegetarianas e veganas, eliminam produtos de origem animal e geralmente podem ser seguidas por razões éticas, ambientais ou de saúde).

Uma vez que atletas não são imunes à aterosclerose ou a eventos cardíacos, esses ainda podem sofrer de aterosclerose e mais danos miocárdicos, se comparados com indivíduos sedentários, mais acentuado à medida que envelhecem, podendo estar relacionado ao alto consumo de proteína animal (BARNARD et al, 2019).

Uma vantagem a ser considerada para a adoção de dieta vegana pelos atletas é a imunocompetência melhorada, o que auxilia a assiduidade em treinamentos e competições relacionada a ocorrência de doenças, melhorada pela ingestão adequada de micronutrientes: folato, carotenoides, B6, B12, C, E, zinco, cobre, ferro e selênio (FUHRMAN, FERRERI, 2010).

Como alternativa às gorduras e óleos, utilizam-se sementes contendo ômega-3 como linho, cânhamo, chia, gergelim, abóbora, girassol, que ainda oferecem uma quantidade substancial de proteína e são uma fonte de gordura saudável com o equilíbrio certo de ácidos graxos, lignanas, esteróis e outros componentes benéficos que contribuem para a imunocompetência (FUHRMAN, FERRERI, 2010).

Como opções ricas em proteínas e antioxidantes pode-se elencar os vegetais verdes: couve, couve-folha, brócolis, que têm teores mensuráveis de micronutrientes por kcal, superando outros alimentos. (FUHRMAN, FERRERI, 2010). É notório o aumento da adesão às dietas vegetarianas por atletas de alto rendimento ou recreativos, inclusive por atletas profissionais famosos, como exemplo, Lewis Hamilton (piloto de Fórmula 1) e Novak Djokovic (tenista profissional), devido a questões de saúde, éticas ou ambientais. (BARONI et al., 2023). No entanto, o número global exato de atletas vegetarianos não é conhecido. Porém, existe o conceito de que a dieta pobre nesse tipo de proteína pode alterar o desempenho físico, desencorajando alguns esportistas e fazendo com que muitos atletas desistam desse hábito (HORST, SALLYLA, MICHELSEN, 2023).

A adesão também pelos atletas Tony Gonzalez do Kansas City Chiefs, o triatleta do Ironman Brendan Brazier, o atleta olímpico de atletismo Carl Lewis e o fisiculturista Kenneth Williams fornecem evidências de que o desempenho atlético de alto nível pode ser alcançado sem consumir produtos de origem animal (FUHRMAN, FERRERI, 2010).

Embora o exercício regular reduza a inflamação crônica associada à obesidade, síndrome metabólica e diabetes tipo 2, as escolhas alimentares são aliadas na redução de inflamação. (HORST, SALLYLA, MICHELSEN, 2023). A redução da gordura corporal está associada ao aumento da capacidade aeróbica submáxima e máxima (HORST, SALLYLA, MICHELSEN, 2023).

Uma possível deficiência que deverá ser suprida é o ferro, vegetarianos devem consumir 1,8 vezes mais ferro, pois as fontes vegetarianas de ferro são menos biodisponíveis. A suplementação de cálcio e B-12 também poderá ser recomendada (CIURIS, LYNCH, WHARTON, 2019).

Pesquisas sugerem que os vegetarianos consomem apenas 21% da recomendação de proteína de fontes animais, cerca de 0,8 g de proteína por kg de peso corporal para todos os adultos. Estima-se que esse percentual seja cerca da metade das necessidades diárias (CIURIS, LYNCH, WHARTON, 2019).

Evidencia-se a necessidade dos profissionais de nutrição se atentarem à quantidade e qualidade da proteína que os vegetarianos estão consumindo, uma vez que a proteína vegetal geralmente não é uma proteína completa, não contendo aminoácidos essenciais, incluindo leucina, valina, fenilalanina, histidina, lisina, metionina, isoleucina, treonina e triptofano. Neste contexto, realça-se a importância da creatina para o exercício físico, tendo a metionina como sua precursora (KAVIANI, SHAW, CHILIBECK, 2020).

Atletas de resistência se beneficiam de uma ingestão maior de proteína devido às suas maiores taxas de renovação de proteína e oxidação de aminoácidos durante exercícios de resistência. Pode-se atender à essas necessidades os atletas onívoros, porém as fontes vegetais podem não ser tão eficazes quanto as fontes animais em contribuir para processos anabólicos no corpo (CIURIS, LYNCH, WHARTON, 2019).

A creatina é derivada principalmente de carne bovina, peixe, porco e frango, produtos em que os vegetarianos têm menor ingestão alimentar e conseqüentemente níveis potencialmente mais baixos no sangue, músculos e outros tecidos, como o cérebro. Pode ser vantajoso ter um pool maior de creatina para aumentar a capacidade de exercício anaeróbico e encurtar o tempo de recuperação entre as séries de exercícios, adquiridos através de suplementação adequada (KAVIANI, SHAW, CHILIBECK, 2020). A quantidade mínima a ser suplementada de creatina em vegetarianos mais rigorosos para evitar a diminuição dos estoques de creatina é provavelmente cerca de 1 g/dia, quantidade encontrada em 200 g de bife (KAVIANI, SHAW, CHILIBECK, 2020).

Mesmo que as dietas vegetarianas contemplem nutrientes em menor quantidade, quando comparadas às dietas mistas, elas podem afetar benéficamente o desempenho dos atletas no que se refere à resistência, já que a literatura mostra que os vegetais são altamente ricos em quantidades de carboidratos e antioxidantes, melhorando também a saúde cardiovascular dos atletas e população em geral (WIRNITZER et al., 2021).

Pesquisas experimentais em humanos indicam que vegetarianos e não-vegetarianos apresentam capacidade aeróbica semelhante. A dieta vegetariana desbalanceada ou restritiva, particularmente em situações de altas demandas metabólicas (como durante o exercício), pode provocar deficiências nutricionais (FERREIRA, BURINI, MAIA, 2006).

A prática vegetariana pode proporcionar diversos benefícios à saúde humana, desde que bem planejada para atender às necessidades nutricionais. Não foram encontradas diferenças significativas na capacidade aeróbica e de força em indivíduos que seguiram diferentes dietas (FERREIRA, BURINI, MAIA, 2006).

A adequação do plano nutricional da dieta vegetariana para atletas, no que se refere à ingestão de nutrientes pré e pós treino ou competições, aliado às exigências energéticas, é imprescindível para o bom rendimento físico, além de evitar ausências de nutrientes necessários à essa população (BARONI et al., 2023).

CONCLUSÃO

Ficou evidenciado neste trabalho que existe um aumento crescente da adoção da dieta vegetariana por atletas de alto rendimento ou recreativos, seja por questões culturais, saúde ou preservação do meio ambiente. Apesar da baixa ingestão de proteínas relacionadas ao consumo da carne, este estilo alimentar não impacta de maneira negativa no rendimento esportivo, desde que seja realizado com acompanhamento nutricional profissional, para elaboração de dietas que atendam às necessidades nutricionais de cada modalidade esportiva.

REFERÊNCIAS

- BARNARD, N. D. ET. AL. **Dietas à base de plantas para segurança cardiovascular e desempenho em esportes de resistência.** Rev. Nutrients, 11(01):130, 2019.
- BARONI, L.; ETTORE, P.; GIAMPIERI, F.; BATTINO, M. **The VegPlate for Sports: A Plant-Based Food Guide for Athletes.** Rev. Nutrients, v. 15, n. 7. Abr. 2023
- BIASE, S. G.; FERNANDES, S. F. C.; GIANINI, R. J.; DUARTE, J. L. G. **Dieta Vegetariana e Níveis de Colesterol e Triglicérides.** Arq Bras Cardiol, 2007
- CARVALHO, R. C.; MOREIRA, J. M. **Níveis de Concordância com Regras Descritivas sobre Comportamentos Alimentares entre Veg(etari)anos.** Rev. Psico-USF, Bragança Paulista, v. 25, n. 3, p. 533-545, jul./set. 2020.
- CIURIS, C.; LYNCH, H. M.; WHARTON, C.; JONHSTON, C.S. **Uma comparação da digestibilidade da proteína dietética, com base na pontuação DIAAS, em atletas vegetarianos e não vegetarianos.** Rev. Nutrients, 11(12):3016. Dez,2019.
- FERREIRA, L. G.; BURINI, R. C.; MAIA, A. F. **Dietas vegetarianas e desempenho esportivo.** Rev. Nutr., Campinas, 19(4):469-477, jul./ago., 2006
- FUHRMAN, J.; FERRERI, D. M. **Abastecendo o atleta vegetariano (vegano).** Relatórios de Medicina Esportiva Atual, 9(4):p 233-241, julho de 2010.
- HORST, H.V.D; SALLYLA, A.; MICHELSEN, Y. **Mudanças no jogo para a carne e masculinidade? Perspectivas dos atletas masculinos sobre dietas mistas e vegetais.** Revista Appetite, vol 187. Ed Elsevier. Ago, 2023.
- KAVIANI, M. SHAW, K. CHILIBECK. **Benefícios da suplementação de creatina para vegetarianos em comparação com atletas onívoros: uma revisão sistemática.** Int. J. Environ Res. Saúde Pública, 17(9):3041, Abr, 2020.
- LIS, M.D.; REIS, D.; LARSON-MEYER, E., **Práticas alimentares adotadas por atletas de atletismo: sem glúten, baixo FODMAP, vegetariano e jejum.** Revista Internacional de Nutrição Esportiva e Metabolismo do Exercício, 29(2):236–245. 2018.
- WIRTNIZER, et. al. **Comportamentos de treinamento e corrida de corredores de resistência onívoros, vegetarianos e veganos – resultados do estudo NURMI (etapa 1).** Rev. Nutrients, v. 13, n. 10. Out. 2021.

